

СИСТЕМЫ МИКРОКЛИМАТА ТЕПЛИЦИ

Қ.Ю.Абдуллаев, Б.Б.Маматов

Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет

Annotatsiya. Bugungi kunda issiqxonalarni energiya tejamkor texnologiyalar asosida isitish asosiy vazifa hisoblanadi. Issiqxonalardan samarali foydalanishda mikroiklim muhim o‘ringa ega. Ushbu maqolada issiqxonalarda mikroiklim haqida so‘z yuritilgan va energiya tejamkorlikka erishish usullari ko‘rsatilgan.

Аннотация. Сегодня отопление теплиц на основе энергосберегающих технологий – основная задача. Микроклимат играет важную роль в эффективном использовании теплиц. В этой статье рассказывается о микроклимате в теплицах и показано, как добиться энергоэффективности.

Annotation. Today, heating greenhouses based on energy-saving technologies is the main task. Microclimate plays an important role in the efficient use of greenhouses. This article explains greenhouse climates and shows how to achieve energy efficiency.

Ключевые слова: микроклимат, теплоизбытков, терморегулятор, аэрация, растения, датчик дождя.

Наиболее важными в плане создания необходимого микроклимата в теплицах являются системы вентиляции и отопления.

Первая система защищает растения от перегрева в жаркие летние периоды и оказывает влияние на влажностный режим и газовый состав воздуха. Вторая позволяет расширить сроки эксплуатации теплиц, получать более ранние весенние, или более поздние осенние качественные урожаи.

Система вентиляции крайне важна ввиду того, что теплицы работают в режиме перегрева гораздо большее количество дней в году, чем в режиме, когда теплоты недостаточно. Поэтому крайне необходимо иметь значительное количество форточек определенной площади для удаления теплоизбытков в жаркие периоды конца весны и лета. Современные системы вентиляции зачастую автоматизированы и различаются по принципу действия. Вентиляция в теплицах бывает организованная естественная (аэрация), организованная механическая и неорганизованная за счет инфильтрации наружного воздуха.

Для обеспечения аэрации существуют системы открытия фрамуг с гидроцилиндрами, когда при нагревании жидкость внутри цилиндров расширяется и толкает шток, открывая тем самым фрамуги или форточки (рис. 1). Механические системы открытия фрамуг приводятся в действие специальными моторами, команда на включение которых дается автоматическими контроллерами.

Существуют также автоматические системы открытия фрамуг, использующие энергию солнца.

Рис. 1. Гидроцилиндр-автомат системы вентиляции теплиц

Рис. 3. Теплица «Митлайдер»

В отличие от газовых или масляных подъемников данная система имеет следующие преимущества:

- с помощью терморегулятора возможно выставление любой температуры, предназначенной для выращивания определенных растений;
- при смене температуры процесс полного закрывания и открывания форточек длится около 30 секунд, что наиболее эффективно позволяет сохранять нужный микроклимат в теплице в сравнении с масляными подъемниками, у которых этот процесс длится десятки минут;
- также в системе присутствует датчик дождя, который сразу оповещает систему о начавшемся дожде и автоматически закрывает форточки, что не даст чрезмерному количеству осадков повредить растения;

- вся система работает от напряжения в 12 В, что абсолютно безопасно в использовании (всю требуемую энергию для потребления системы обеспечивает солнечная батарея).

Кроме автоматических систем проветривания в теплицах должна быть предусмотрена значительная площадь фрамуг, открывающихся вручную. Это необходимо на случай сильных перегревов, а также для проветривания теплицы в момент нахождения в ней людей. Наиболее удачна с точки зрения вентиляции конструкция теплиц «по Митлайдеру». Подобная теплица построена автором и пущена в эксплуатацию весной 2010 года (рис 3.).

Верхние коньки скатов теплицы находятся на разных уровнях. Это позволяет смонтировать между ними форточки, которые находятся в благоприятных аэродинамических условиях.

Системы отопления теплиц бывают следующих видов: водяные, воздушные, инфракрасного обогрева, электрические.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Аверкин, А.Г. Тепловлажностная обработка воздуха в системах вентиляции и кондиционирования [Текст]: моногр. / А.Г. Аверкин. – Пенза: ПГУАС, 2011. – 186 с.
2. Еремкин, А.И. Тепловой режим здания [Текст]: учеб. пособие / А.И. Еремкин, Т.И. Королева. – Ростов на Дону: Феникс, 2008.
3. Иванько, А.А. Солнечный вегетарий [Текст]: моногр. / А.А. Иванько, А.П. Калиниченко, Н.А. Шмат. – Киев, 1996.
4. Кокорин, О.Я. Отечественное оборудование для создания систем вентиляции и кондиционирования воздуха [Текст]: каталог / О.Я. Кокорин, А.М. Дерипасов. – М.: ИКФ «Каталог», 2002. – 91 с.
5. Abdullayev, Q. Y., Aymatov, R. R., & Mamatov, B. B. (2023). Issiqxonada quyosh panellarini qo'llash imkoniyatlari. *Arxitektura, muhandislik va zamonaviy texnologiyalar jurnali*, 2(4), 21-22.
6. Хусанов, Ҳ. Г., Исмоилов, А. И., & Маматов, Б. Кўп қаватли яшаш уй-жойларни, маъмурий ва жамоа биноларини ноанъанавий қайта тикланувчи энергия манбаи ҳисобидан иссиқ ҳаво орқали иситиш.
7. Aymatov, R. R., Qo'shoqov, S. O., & Mamatov, B. B. (2023). Yoqilg 'i-energetika majmuasi tarmoqlarining atmosferaga ta'sirini kamaytirish choralari. *Arxitektura, muhandislik va zamonaviy texnologiyalar jurnali*, 2(4), 5-9.
8. Aimatov, R. R., Mamatov, B. B., & Barotov, Q. (2021). Development of an economic and mathematical model for the optimal development of gas supply systems. *European Journal of Life Safety and Stability* (2660-9630). *Published*, 12-29.